

QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSION FAOLIYATNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Xudayberdiyeva Nilufar Mengqobilovna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti,
Agrologistika va biznes fakulteti, “Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli
texnologiyalar” kafedrası o'qituvchisi,
mustaqil izlanuvchi,
nilumirzo7@mail.ru

Аннотация: Qishloq xo'jaligini rivojlantirish chora-tadbirlari tizimida investitsiyalar hajmini oshirish muhim o'rin tutadi. Investitsiyalarni tejash va tegishli ishlab chiqarish va texnik resurslarsiz, ijobiy o'zgarishlar qishloq xo'jaligi mumkin emas.

Калит сўзлар: Investitsiya (sarmoya), investitsiya faoliyati, investor, innovatsiya, dehqon va fermer xo'jaliklari, agrar soha, mahsulot ishlab chiqarish.

Кириш.

Qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazilgan yillarida byudjet yordamini qisqartirish, qishloq ishlab chiqarish faoliyatining moliyaviy natijalari sezilarli darajada yomonlashdi, sanoatning rentabelligi pasaydi.

Qishloq xo'jaligining aksariyat korxonalari uchun o'z mablag'larining keskin tanqisligi sharoitida investitsiyalar hajmining keskin pasayishiga, ishlab chiqarish salohiyatining yo'q qilinishiga, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining texnik jihozlanishining pasayishiga va ijtimoiy ahvolning yomonlashishiga olib keldi.

Асосий қисм.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida jamiyat taraqqiyoti darajasi investitsiyalar, xususan, ayni paytda “aqli investitsiya”lar orqali ta'minlanmoqda. O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishgan dastlabki yillardan boshlab milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishini belgilab oldi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, asosiy fondlarni qayta qurollantirish kabi muhim ustuvor yo'nalishlarni ta'minlashda investitsiyalarning o'rni beqiyosdir.

Investitsiyalarning iqtisodiy mazmun-mohiyati to'g'risida iqtisodchi olimlar o'rtasida xilma-xil fikrlar mavjud.

O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 9-dekabrda “Investitsiya faoliyati to‘g‘risida” qayta tahriridagi qonunida investitsiyaga quyidagicha ta‘rif berilgan: “Investitsiyalar – qonun hujjatlarida taqiqlanmagan tadbirkorlik faoliyati va boshqa turdagi faoliyat obyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne‘matlar hamda ularga bo‘lgan huquqlar, shu jumladan, intellektual mulkka bo‘lgan huquqlar, shuningdek, reinvestitsiyalar”.

Shunday qilib, “investitsiya” deganda, kelgusida daromad (foyda) olish yoki ijtimoiy samaraga erishish maqsadida qonun doirasida iqtisodiyotning turli tarmoqlari va boshqa sohalariga investorlar tomonidan qo‘yiladigan barcha turdagi mulkiy, moliyaviy va intellektual boyliklar hamda ularga doir huquqlar tushuniladi. Boshqacha aytganda, investitsiyalar mulkchilikning har xil ko‘rinishlaridagi moddiy, moliyaviy va nomoddiy boyliklarni ijtimoiy-iqtisodiy daromad olish maqsadida muomalaga kiritish hamda ularga doir boshqarishdir.

Investitsiyalarga juda ko‘p ta‘rif berilgan. Jumladan, prof. D.G‘. G‘ozibekov investitsiyalarning iqtisodiy mazmun-mohiyatini moliyaviy kategoriya sifatida talqin etib, quyidagicha ta‘rif berib o‘tgan: “Investitsiyalarning mazmuni aniq va ishonchli manbalardan mablag‘lar olish, ularni asosli holda safarbar etish, rikslar darajasini hisobga olgan holda kapital qiymatini saqlash va ko‘zlangan samarani olishdan iborat bo‘ladi” .

Prof. N.H. Haydarov investitsiyalar mazmun-mohiyatiga quyidagi ta‘rifni beradi: “Investitsiya mulk shaklidan qat‘i nazar tadbirkorlik asosida faoliyat ko‘rsatayotgan jismoniy va yuridik shaxslar yoki davlatning ijtimoiy va iqtisodiy samara olish maqsadida o‘z boyliklarini qonun doirasida bo‘lgan har qanday tadbirkorlik obyektiga sarflashidir” .

Rossiyalik iqtisodchi-olima L. Igonina tomonidan: “Investitsiyalar pulni saqlash, ko‘paytirish yoki ijobiy miqdordagi daromadni ta‘minlashni hisobga olgan holda uni joylashtirish mumkin bo‘lgan har qanday vosita sifatida ifodalanadi” , – deb ta‘riflangan. “Investitsiya” darsligining muallifi, professor A. Neshitoy investitsiyalarning mazmunini quyidagicha tavsiflaydi: “Foyda olish yoki boshqa samaralarga erishish maqsadida o‘z yoki o‘zga mamlakatning turli tarmoqlariga tadbirkorlik loyihalari, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar hamda innovatsiya loyihalarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan pul mablag‘larini (kapitalni) uzoq muddatga joylashtirishdir” .

Investitsiya atamasining iqtisodiy mohiyati yana bir qator rus olimlari

tomonidan quyidagicha tavsiflangan:

– “Investitsiyalar iqtisodiy foyda va ijtimoiy samara olish maqsadida investitsiya sohasi obyektlariga kiritiladigan barcha turdagi mulkiy va intellektual boyliklarni aks yettiradi” ;

– “Investitsiyalar deganda, foyda (daromad) olish va investorlarning individual maqsadlari singari ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalariga, tadbirkorlik va boshqa turdagi faoliyat obyektlariga muayyan muddatga kapitalning maqsadli yo‘naltirilgan qo‘yilmasi shaklida amalga oshiriladigan xarajatlar yig‘indisi tushuniladi” ;

– “Investitsiyalar o‘zini foyda (daromad) olish maqsadida milliy va xorijiy iqtisodiyotning turli tarmog‘iga xususiy yoki davlat kapitalining uzoq muddatli qo‘yilmasi sifatida namoyon etadi” ;

– “Investitsiya tushunchasi foyda olish maqsadida qandaydir korxonalar, tashkilot, uzoq muddatli loyihalar va shu kabilarga kapital, pul mablag‘larini uzoq muddatga kiritishni anglatadi” .

Investitsiyalar keng ma‘noda o‘zini mablag‘lar va resurslarning kelgusida ko‘payishi va iqtisodiy samara yoki boshqa rejalashtirilgan natijalar olish (ijtimoiy, ekologik va boshqa samaralar) maqsadida ularning safarbar etilishi va mulkni samarali boshqarish sifatida namoyon etadi.

Xorijlik iqtisodchi-olimlardan U. Sharp, K. Eklund, Kempbell R. Makkonell, Stenli L. Bryu kabilar investitsiyalarning mazmun-mohiyati yuzasidan turlicha ta‘riflarni bayon etishgan. Jumladan, Nobel mukofotining iqtisodiyot bo‘yicha laureati (1990-yil) U. Sharp ta‘kidlashicha: “Investitsiyalar kelgusida (ehtimol, nomuayyan) qiymatlik olish maqsadida hozirgi vaqtda muayyan qiymatlikdan voz kechishdir” . Shuningdek, “Investitsiyalash” atamasining ma‘nosini mana bunday sharhlaydilar: “Kelajakda foyda olish uchun bugun puldan ajralishdir” va hisoblaydilarki, mablag‘larni real yoki moliyaviy aktivlarga investitsiyalash mumkin. Ular investitsiyalash atamasi mazmunini kelajakda foyda olish maqsadida bugun pul bilan “xayrlashish”da ko‘radilar.

Investitsiya tushunchasi yagona va to‘liq belgi berishlik uchun anchagina keng tushuncha hisoblanadi. Iqtisodiy fanning turli qismlari va amaliy faoliyatning turli sohalarida investitsiya mazmuni o‘zining xususiyatlariga ega. Investitsiyalarning iqtisodiy mohiyatiga qancha ta‘riflar berilmasin, bu kategoriya ham boshqa iqtisodiy kategoriyalarga o‘xshab doimiy takomillashish xususiyatiga

ega. Shunday bo'lsa-da, investitsiyalarning barcha tushunchalari uning xususiyatli belgilarini ochib bermaydi, natijada uning ma'nosi chegaralanishiga olib boradi hamda investitsion jarayonda foydalanishda o'z mohiyatini yo'qotadi. Shuning uchun iqtisodchi olimlarning fikrlarini umumlashtirgan holda "investitsiya" atamasiga aniqlik kiritishda uning noaniq xarakterli belgilarini bilish zarur:

– aholi uchun zarur, kelgusida doimiy hisoblangan "iste'mol investitsiyasi" (avtomobil, maishiy texnika, boshqa iste'mol tovarlari sotib olish va hokazo). Bunda investitsiyalar kapital va sof foyda ko'rishini ta'minlamaydi;

– "investitsiyalar" va "kapital qo'yilmalar" tez uchrab turadigan o'xshash atamalaridir. Kapital qo'yilma asosiy kapitalga mablag'larni (avans ko'rinishda) kiritish bilan bog'liq korxonalar investitsion faoliyatining bir ko'rinishidir. Investitsiya xuddi shunday moddiy va moliyaviy aktivlarni amalga oshirishga aytiladi;

– ko'p operatsiyalarda "investitsiya" pul mablag'larini qo'yishga aytiladi. Amaliyotda har doim ham shunday bo'lavermaydi.

Investitsiyalash boshqa shakllar ko'rinishida ham amalga oshiriladi:

– korxonalar ustav kapitaliga badal ko'rinishdagi, harakatdagi hamda ko'chmas mulk, qimmatli qog'ozlar, nomoddiy aktivlarga qo'shgan ulushi va ularga doir huquqlar ham hisoblanadi;

– ayrim hollarda investitsiya uzoq muddatga mablag' qo'yishdir, deb e'tirof etilgan¹.

Makroiqtisodiyotda investitsiyalar ishlab chiqarishda yangi vositalar, turar joylarga investitsiyalar va moddiy zaxiralarning o'sishiga qilinadigan xarajatlardan tashkil topadigan yalpi xarajatlarning bir qismi hisoblanadi. Investitsiyalar joriy davrda iste'mol qilinmagan va iqtisodiyotda kapital o'sishini ta'minlovchi YaIMning bir qismidir.

Ishlab chiqarish nazariyasi va umuman, makroiqtisodiyotda investitsiyalar yangi kapitalni (ishlab chiqarish vositalari hamda inson kapitalini qo'shib hisoblaganda) yaratish jarayonidir. Moliya nazariyasida esa investitsiya deganda, real yoki moliyaviy aktivlarni olish tushuniladi, ya'ni bugungi sarflarning maqsadi kelajakda daromad olish hisoblanadi.

¹ Каримов Н.Ф., Хожиматов Р.Х. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2011. 40-бет.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2014 yil 9 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Investitsiya va infratuzilma loyihalarini jadal amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018 yil 20 iyun, PQ-3794-sonli Qarori
3. Jo'raev A.S. va boshqalar. Investitsiya loyihalari 11 tahlili. O'quv qo'llanma. – T.: Sharq. 2003.
4. Каримов Н.Ф., Хожиматов Р.Х. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2011. 40-бет.